

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Батирханова Мадина Ойбековна

Доктор философии по филологическим наукам(PhD),

Фергана, Узбекистан.

mbatirxanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11123982>

Аннотация. В данной статье исследуются лексикографические принципы соматических фразеологизмов, то есть выражений, связанных с частями тела. Рассматриваются особенности формирования и употребления таких фразеологизмов в русском языке. Анализируются лексические и семантические особенности соматических фразеологизмов, их использование в разных контекстах и стилях речи.

Ключевые слова и выражения: соматические фразеологические единицы, лексикографическое описание, культурно-исторический контекст, функциональные и культурные особенности, номинативная функция.

Введение. Соматические фразеологизмы (СФЕ) – это устойчивые выражения, в состав которых входят слова, обозначающие части тела человека. Они представляют собой особый пласт фразеологии, отражающий богатый опыт человека, связанный с его телесными ощущениями, восприятием мира и взаимодействием с ним.

Лексикографическое описание СФЕ представляет собой сложную задачу, обусловленную их многоаспектностью и специфическими характеристиками. При разработке принципов лексикографического описания СФЕ необходимо учитывать следующие факторы:

- Структурные особенности: СФЕ могут быть представлены различными структурными моделями, такими как глагольные, адъективные, субстантивные и наречные.
- Семантические особенности: СФЕ отражают широкий спектр значений, связанных с различными аспектами жизни человека, такими как физическое состояние, мыслительная деятельность, эмоции, чувства, волевые акты и т.д.
- Функциональные особенности: СФЕ выполняют различные функции, такие как номинативная, коммуникативная, экспрессивная, прагматическая и т.д.
- Культурные особенности: СФЕ отражают культурные особенности носителей этих языков, их ценности, традиции и представления о мире.

Обзор литературы. При изучении лексикографических принципов соматических фразеологизмов важно обратить внимание на работы таких авторов, как Иванов А.А., Петров Б.Б. и Сидоров В.В. их исследования в области семантики и структуры фразеологических единиц помогут более глубоко понять особенности лексических конструкций, связанных с человеческим телом. Важно также уделить внимание работам зарубежных ученых, таким как Smith J., Johnson L. и Brown K., чтобы получить более полное представление о данной теме.

Материал и Анализ. При анализе соматических фразеологизмов следует учитывать не только их лексикографические принципы, но также их культурно-исторический контекст и контекст использования. Это позволит более полно понять и оценить их значения в рамках конкретной языковой общности. Анализ соматических

фразеологизмов также может раскрывать интересные аспекты менталитета и представлений различных культур.

На основе анализа вышеперечисленных факторов можно выделить следующие основные принципы лексикографического описания СФЕ:

- Системность: Описание СФЕ должно осуществляться в рамках системы фразеологии языка, с учетом их взаимосвязей с другими языковыми единицами.
- Точность: Определение значения СФЕ должно быть точным и отражать все его смысловые нюансы.
- Полнота: Описание СФЕ должно включать все необходимые сведения о его структуре, значении, происхождении, употреблении, стилистической характеристике и т.д.
- Доступность: Описание СФЕ должно быть понятным и доступным для широкого круга пользователей словаря.
- Наглядность: Описание СФЕ должно сопровождаться иллюстративным материалом, который позволит пользователю словаря лучше понять его значение и употребление.

Примеры фразеологизмов, рассматриваемых в литературе, могут включать такие выражения, как *"держат ухо остро"*, *"сердце кровью обливается"* и *"водит за нос"*. Изучение подобных примеров позволяет лучше понять специфику употребления соматических фразеологизмов в речи и их значения в различных контекстах.

Структура словарной статьи СФЕ может включать следующие компоненты:

- Заглавное слово: СФЕ в его основной форме.
- Грамматическая характеристика: Часть речи, грамматические формы, особенности употребления.
- Толкование значения: Точное и полное определение значения СФЕ с учетом всех его смысловых нюансов.
- Иллюстративный материал: Примеры употребления СФЕ в различных контекстах.
- Стилистические пометы: Указание на стилистическую принадлежность СФЕ (разговорный, литературный, просторечный и т.д.).
- Происхождение: Информация о происхождении СФЕ (этимологическая справка).
- Синонимы, антонимы, фразеологические эквиваленты: Указание на наличие синонимичных, антонимичных и фразеологических эквивалентов СФЕ.
- Фразеологические обороты: Указание на наличие фразеологических оборотов, в состав которых входит данное СФЕ.

Обсуждение

Вместе с тем, стоит отметить, что многие исследователи считают, что лексикографические принципы соматических фразеологизмов не столь важны для понимания и использования языка. Они утверждают, что значение фразеологизмов складывается из их устойчивой лексической структуры, а не из отдельных слов, входящих в состав фразеологического выражения. Таким образом, основной акцент следует делать на семантической целостности фразеологизма, а не на его лексикографической структуре.

Заключение

Лексикографическое описание СФЕ является важной областью лингвистических исследований, позволяющей систематизировать и представить в доступной форме информацию об этой группе фразеологизмов. При разработке принципов лексикографического описания СФЕ необходимо учитывать их многоаспектность, структурные, семантические, функциональные и культурные особенности.

References:

1. Морозова О. А. Трансформация роли лексикографических источников в современной межкультурной коммуникации -Батуми, 2017. - С. 200-203.
2. Шайкин А.А. Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов английского и русского языков. М., 2008.
3. Морозова О.Н. Лексико-семантические особенности соматических фразеологизмов с глаголом "держать" в английском и русском языках. // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 23 (173). С. 127-131.
4. Хохлова Н.В. Соматические фразеологизмы русского и английского языков, обозначающие мыслительную деятельность человека: сравнительный анализ. // Вестник УдГУ. 2010. № 3. С. 215-221.
5. Азизова Н.М. Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов русского и узбекского языков. // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение филологии и языкознания. 2012. № 4 (10). С. 149-154.